

O‘ZBEK TILIDA TIBBIYOT TERMINOLOGIYASIGA OID YANGI O‘ZLASHMALARNING METAFORIK TADQIQI

Sobirova Sohiba Yo‘ldash qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tibbiyotga oid terminologiya bilan bog‘liq ba’zi atamalarning tuzilishi va kelib chiqishi o‘rganiladi. Shu bilan birga lotin tilidagi tibbiyotga oid terminlarning metaforik xususiyatlari tahlil qilinadi. Etimologik kuzatishlarga asoslangan atamalarning 5 ta asosiy guruhi tavsiflanadi

Kalit so‘zlar: tibbiyotga oid atamalar, metaforalar etimologiyasi, zoomorfik, etomotoskopiya, blefarotomiya, gastroptoz.

Ma’lumki tibbiyotga oid atamalarning mavjudligi inson tanasi tuzilishining o‘zi atrofidagi voqelik bilan aloqalarni va metaforik nomlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘luvchi omil hisoblanadi. Tibbiy terminologiyada metaforik uzatishning odatiy rus tilidagi ko‘rinishlaridan foydalaniladi. Kuzatishlarga qaraganda tibbiy terminologiyada keng tarqalgani - tovush belgilariga ega bo‘lgan zoomorfik metafora bo‘lib ular hayvonot olamiga xos bo‘ladi va shartli ravishda odamning jismoniy holatiga o‘tadi va kasalliklar tavsifida uchraydi. Hasharotlar nomlari va qushlarning yashash joylari ham tibbiyot terminologiyasida katta ahamiyatga ega: g‘oz terisi, qush yuzi, baliq og‘zi va shu kabilar.

Taqdim etilgan metaforalar yangi ma’no kasb etadi. Keyingi guruh antropomorfik metafora bo‘lib odamlarning fiziologik xususiyatlari va tana a’zolarining nomlarini o‘zida mujassam qiladigan guruh hisoblanadi. Antropomorfik metaforalarga individ tanasining qismlari va hayvon tanasining ichki a’zolarining nomlarini aks ettiruvchi atamalar kiradi: egarning orqa qismi, laringeal qorincha va shu kabilar.

Tibbiyotga oid terminologiyalar:

1. Operatsiya nomlari; tekshirish va davolash usullari; jihozlar, tibbiy asboblari:

Stomatoskopiya, ae, f - etomotoskopiya - og‘iz bo‘shlig‘ini maxsus optik asboblari bilan tekshirish;

Pnevmoliz f - o‘pkaning qo‘shni to‘qimalardan ajralishi;

Rhinoplastica ae, f - rinoplastia - burunning plastik jarrohligi;

Blefarotomiya ae, f - blefarotomiya - ko‘z qovog‘ining kesilishi

2. Elementlarning xilma – xilligi.

Concrementum - lithusim - calculo - vena tomiri toshi

Phthisiater, tri, m - tisiòlogo - kasalliklar va sil kasalligini oldini olish bo‘yicha mutaxassis

Cardiopathia ae, f - cardiopatia - umumiy yurak kasalligi

Gastralgia, ae f - dolor estomocal; gastrolgiya - oshqozon og‘rig‘i

3. Kasalliklarning oldini olish bilan bog‘liq jarayonlar, hodisalar, bemorlarni tekshirish va davolash usullari :

Pnevmoniya ae, f - pnevmoniya o‘pkaning yallig‘lanishi;

Osteomalit - suyak iligining yallig‘lanishi;

Leucocitus, i m - lececocito - oq qon hujayralari

Laryngistisitidis f - laringistis angina laringea - halqumning yallig‘lanish kasalligi

Gastroptoz, f - gastroptoz - oshqozon prolapsasi.

Ushbu misollar lotincha tibbiyotga oid atamalarning ispan tilining tibbiyotga oid atamalari bilan imloni hisobga olgan holda rus tilidagi tibbiyotga oid atamalar bilan deyarli to‘liq fonetik mos kelishini ko‘rsatadi. Ispan tili grammatikasi qoidalari bilan o‘zgarishlar kuzatish mumkin. Misol tariqasida ispan tilining lotin tilidan farqli tarafi **ae, oe, th, rh, ch, ph** digraflari mavjud emas. Yozuvda mos ravishda **a, e** unililari va **t, r, j, f** undoshlari bilan almashtiriladi.

Etimologik kuzatishlar asosida atamalarning 5 ta asosiy guruhi taqdim etiladi: rang turlarga asoslangan atamalar; tashqi belgilarning o‘xshashligiga asoslangan atamalar; hayvon tasvirida shakllangan zoomorf atamalar; muayyan harakatga

asoslangan atamalarning; antik mifologiyadan ismni o'z ichiga olgan atama - mifologizmlar.

1. Rang turlarga asoslangan atamalar. Asosan bu atamalar teri kasalliklari nomlari bilan ifodalanadi, buning natijasida terining tuzilishi va rangi o'zgaradi

Leykoderma - terdagi oq dog'lar - yunoncha leykos "oq" va derma "teri"

Antrax (kuydirgi) "Sibir yarasi" yunoncha antrax "ko'mir" bu "teri kuydirgisi" - terining qaynashga o'xshash jarohati bo'lib, oxir - oqibat qora ko'mir markaziga ega bo'lgan yarani hosil qiladi deb izohlanadi.

Cirrhasis "tsirozi" - alomatlardan biri shundaki jigar qizil rangga ega - yunoncha kirhos sariq, qizil.

Eritema "eritema" - dermis tomirlarining kengayishi natijasida yuzaga keladigan cheklangan qizarishi "erithos" qizil.

2. Mifologik atamalar.

Terminologiya mifologiya orqali dunyoni anglash jarayonini yaqqol ifoda etadi. Mifologiya tibbiyotga o'z xudolari, qahramonlari, ma'budalari va jinlarining nomlarini beradi.

Phobia - "qo'rquv obsesif qo'rquv" ma'noli atama hisoblanib qo'rquv xudosi nomidan ya'ni phobos yunon tilida fokus "qo'rquv"

Hypnosis - gipnoz - bu diqqatning keskin qaratilishi va taklifga yuqori sezuvchanlik bilan tavsiflangan vaqtinchalik holat; uyqu xudosi Gipnos nomidan kelib chiqqan yunoncha gipnoz uyqu.

Thanato - "o'lim bilan bog'liq ma'nosi bilan atama elementi; o'lim xudosi nomidan Thantos - yunon tilidan thanatos "o'lim"

Psychiatria - psixologiya; ruh ma'budasi nomidan psyche - yunon tilidan psyche "jon".

3. Tashqi belgilaridagi o'xshashlikka asoslangan metafora atamalar guruhi.

Asosan, bu toifa teri kasalliklari bilan bog'liq

Cysta "kista" - to'qimalar yoki organlardagi potologik bo'shliq yunon tilidan "pufakchaga o'xshamoq" "qabariq"

Topus "tof" - teri ostida to‘qimalarning potologik siqilish o‘choqlarining umumiy nomi "lotindan tofus g‘ovakli tosh"

Tuberculosis -"sil" - bu kasallik bilan ba’zi organlarda illatlardan sil kasalligi deb ataladigan sil kasalligi hosil bo‘ladi.

4. Hayvonlar tasvirida shakllangan zoomorf atamalar.

Tibbiyotga oid terminologiyada zoomorf atamalarining mavjudligi hayvonlarning organlari bilan o‘xshashliklar aniqlanganda, inson tanasini tabiatning bir qismi sifatida konsepsiyalar harfida gapirishga imkon beradi.

Leontiasis "Leontiar" - yunoncha moxovli bemorning yuzini sherga o‘xshash tasviri - yunoncha "leon" "sher "

Cancer - saraton - lot. "saraton" qadim zamonlarda bu ko‘krak bezi saratoni o‘simtasining qisqichbaqa konturiga o‘xshashligi bilan bog‘liq edi.

Elephantiasis "fil" - tana har qanday qismining doimiy o‘sishi.

5. Muayyan harakatga asoslangan atamalar. Odatda bu toifadagi atamalar ruhiy kasalliklarini anglatadi.

Aura "aypa"- hissiyot, yaqinlashib kelayotgan epileptik xurujni oldindan ko‘rish yunoncha aura "yengil shabada, shamol"

Chorea " xopeya " - tez beixtiyor harakatlar - yunoncha choreia "raqsga tushish"

Schizophrenia "shizofreniya" - fikrlash jarayonlari va hissiy reaksiyalarning buzilishi bilan tavsiflangan ruhiy kasallik - yunoncha shizo "ajralish" va pren "jon, aql".

Shunday qilib teri rangi turlariga asoslangan atamalar guruhi teri kasalliklarining nomlari bilan ifodalanadi. Zoomorf atamalar guruhi asosan ichki organlarning jiddiy kasalliklari va inson tashqi xususiyatlari bilan bog‘liq tug‘ma kasalliklarni anglatadi. Muayyan harakatga asoslangan atamalar asosan ruhiy kasallikni anglatadi. Mifologik atamalar guruhi asosan tibbiy psixologiyada uchraydi. Zamonaviy tibbiyot terminologiyasining jadal rivojlanishi yangi atamalar sonining ko‘payishiga olib keldi. Terminologiyada metaforik transformatsiyasining mahsuldorligi bizningcha,

fikrni boshqa tushunarli jonli shakllarda ifodalash, tegishli lingvistik vositalarni topish istagi bilan ifodalanadi.

Xulosa qilib tibbiyot terminologiyasida metaforik tasviri va lotin metaforalarning foydalanilishi shaxslararo muloqotning bir qismi hisoblanadi. Shu tufayli ham metaforalarni o‘rganishda kelajakda ularni kompleks tahlil qilishga e’tibor qaratish zarur deb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Mahmudov N. “O‘zbek tilida o‘zlashma so‘zlar: me’yor va milliylik”. “O‘zbek tili va adabiyoti jurnali”. 2010, 6-son, 5-bet.
- 2.Suyunova R. “A.Oripov she’riyatida metanimiyaning ayrim xusiyatlari”. O‘zbek tili va adabiyoti jurnali. 2010, 4-son.
- 3.Saidxonov M. “Badiiy matn kommunikativ vosita”. O‘zbek tili va adabiyoti jurnali. 2009, 5-son, -B.77.